

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Жасурбек Зокиржонович Ахмедов,

Камолиддин Бехзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Музейшунослик кафедраси мудири, т.ф.ф.д. (PhD)

E-mail: jasur184@list.ru

Иқбола Турсунмуродовна Қудратова,

Р.М.Глиэр номидаги Республика ихтисослаштирилган

музыка мактаби ўқитувчиси

ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА

For citation: Jasurbek Z. Akhmedov, Ikbola T. Kudratova. ABOUT THE FORM OF DECORATION OF SOME OSSUARIES VAULT IN MUSEUMS IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.88-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758221>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон музейларида сақланаётган оstadонларнинг шакл безаклари, хусусан, рельеф композицияларининг турли туманлиги, бадий қиммати ва ясаиш технологияси ҳамда хом ашёлари илмий ёритилган. Оstadонлар кулоллар томонидан лойдан кесма нақшли тарзда ясаиб, махсус хумдонларда пиширилганлиги ва турли ҳажмда бўлганлиги, Ўрта Осиё халқлари орасида оstadонга солиб кўмиш одати зардуштийлик дини хос удумлардан бири эканлиги ифода этилади.

Калит сўзлар: Оstadон, музей, шакл, безак, рельеф, сопол, тасвир, композиция, сўғд.

Жасурбек Зокиржонович Ахмедов,

Преподаватель Национальный институт художеств и

дизайна имени Камалиддина Бехзода

доктор философии по истории (PhD)

E-mail: jasur184@list.ru

Иқбола Турсунмуродовна Қудратова,

Преподаватель Республиканская специализированная

музыкальная школа им. Р.М.Глиэра

О ФОРМЕ УКРАШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОССУАРИЕВ ХРАНИЛИЩЕ В МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно освещены различные формы рельефных композиций в музеях Узбекистана, в частности, разнообразие рельефных композиций, художественная ценность и

технология изготовления, а также сырье. Рассказывают, что остоны изготавливались гончарами из глины в виде поперечного сечения, обжигались в специальных кувшинах и различных размеров, и что обычай закапывать их в остоне у народов Средней Азии является одной из традиций Зороастризм.

Ключевые слова: Осуари, музей, форма, украшение, рельеф, керамика, изображение, композиция, согд.

Jasurbek Z. Akhmedov

Head of department Museology
of the National Institute of Fine art
and design named after Kamoliddin Bekhzod,
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD)
E-mail: jasur184@list.ru

Ikbola T. Kudratova

Lecturer of the Republican specialized music school
named after R.M.Gliera

ABOUT THE FORM OF DECORATION OF SOME OSSUARIES VAULT IN MUSEUMS IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article scientifically highlights various forms of relief compositions in the museums of Uzbekistan, in particular, the variety of relief compositions, artistic value and manufacturing technology, as well as raw materials. They say that stadons were made by potters from clay in the form of a cross section, fired in special jugs and of various sizes, and that the custom of burying them in stadon among the peoples of Central Asia is one of the traditions of Zoroastrianism.

Index Terms: Ossuaries, museum, form, decoration, relief, ceramics, image, composition, Sogd.

1. Долзарблиги:

Зардуштийлик динида вафот этган одамларнинг суяклари остодонларга жойлаштирилиб, махсус наосларда сақланган. Остодон, ассуарий (лот. os – суяк) – зардуштийлик динига мансуб халқларда мархумнинг суяги солинган сопол, тош ёки ганч идиш, суякдон. Зардуштийларда мархумни ерга дафн этиш ман этилган. Бунда улар: “Она ер мукаддас, у барча жонзотнинг боқувчиси, тупрокнинг таркибини бузмаслик керак” – деган ақидага риоя қилишган. Шунинг учун ҳам хар бир қишлоқ, туман, шаҳарда, тоғ ён бағри ёки баланд тепаликда махсус супалар ясаб, мархумни ўша ерга элтиб бараҳна (яланғоч) тарзда қўйишган. Хайвон ва паррандалар мурда гўшларини еб кетгач, суяқларини йиғиштириб олиб, алоҳида жойда асрашган.

Айрим қавмларда мурда куйдирилиб, кули йиғиштирилиб, эъзозлаб асралган. Жамоада аждоқлар руҳини авайлаб, ана шу суяқларнинг баъзи қисмини, кулни сақлаш мақсадида қопқокли хумга ўхшатиб остодонлар (суякдон) ясашган. Улар лойдан кулоллар томонидан кесма нақшли тарзда ясашиб, махсус хумдонларда пиширилган ва турли ҳажмда бўлган. Бош суяқлар сақланадиган остодонларнинг қопқоғи туткичига мархум калласининг тасвири туширилган. Остодон ўта мукамал ишланган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ўрта Осиё халқлари орасида остодонга солиб қўмиш одати мил. ав. 1-минг йилликнинг 1-ярмида шаклланиб, милодий VIII асргача, яъни исломий дафн русумлари қабул қилингунча давом этган. Соҳа олимларининг фикрига кўра, Ўрта Осиё халқларида остодонга солиб қўмиш одати мил. ав. 1-минг йилликнинг 1-ярмида шаклланиб, томилодий VIII асргача давом этган. Хоразмдан топилган қадимги остодонлар ҳайкал шаклида бўлиб, мархумларни илоҳийлаштиришни ифодалаган. Ўрта Осиё, Эрон, Фаластин, Миср ва бошқа жойлардан қўплаб остодонлар топилган бўлиб, улар ерга ёки наосларда сақланган. Зардуштийлик дини шаклангач, бу удум барҳам топган. Зероки мурдани куйдириш ҳавони булғаса, мурда

гўштини еган парранда ёки қушлар дарё, ариқ ва ҳовузлардан сув ичиб, ҳар хил юқумли касалликларнинг вужудга келишига сабаб бўла бошлайди. Бундан ташқари, оташ (олов) маздопарастларда муқаддас саналиб, покиза одамни куйдирмаслиги керак бўлган.

Натижада ушбу дин уламолари атроф-муҳит, сувнинг тозаллиги, наслининг асл бўлишини кўзлаб, мархумни кафанга ўраб, маълум чуқурликка кўмиш, захкаш мавзеларда эса, сағаналарда сақлашни жорий қилганлар. Остодонлар энг кўхна удумларни ўрганишга, аждодлар амалий санъатининг нозик қирраларини аниқлашга кўмаклашади.

3. Тадқиқот натижалари.

Остодонлар шакли ҳар хил бўлиб, асосан тўртбурчак, қопқоғи эсатурли шаклларда, хатто одам боши ёки қомати шаклида, баъзан хумга ўхшатиб, баъзан ўтирган одам шаклида ясалган. Остодонларнинг юзаларига эса бўртма тасвирлар ишланган ёки расм чизилган. Бу тасвирларда ўша даврлардаги одамлар урф-одати, масалан, аза тутиш воқеалари акс эттирилган.

Остодонларнинг турли кўринишда ясалиши ва безатилиши ҳар бир ҳудудда ўзига хос бўлиб, улар бир-биридан шакли, ҳажми, ясалиш услуби, бўртма рельефларда ишланган тасвир композицияси, меъморий безак элементларининг қўлланилиши билан фарқ қилади.

XX асрнинг бошида Б.В.Кастальский томонидан Каттақўрғон яқинидаги Биянайман қишлоғидан топилган кўплаб остодон фрагментлари ўзига хос рельеф тасвирлар билан қопланган(1).

Н.И.Веселовский томонидан биринчи маротаба Афросиёбдан 1885 йил топилган сопол тобут тавсифидан бошланган. Кейинчалик, яъни 1900 йил у аввал қўлланилган “урна”, “тобут” термини ўрнига биринчи бўлиб “ossuarium”, “суякдон” терминини қўллади ва фанга киритди(2).

V – VI асрларда сопол буюмларнинг махсус тури остодонлар тайёрлаш ривож топди. Остодонларни безашда тасвирий мавзулардан кенг фойдаланилган: аждодлар, ҳомийлар ва худолар, паррандалар, шунингдек дарахт ва бошқалар ишланган.

Марказий Осиё остодонларини ўрганишга бағишланган адабиётларда тадқиқотчилар, асосан остодон вазифасининг ўзига хослигига, турларига ва иконографиясига эътиборни қаратишади(3). Улар томонидан илмий ишларида Остодон деворларини безашда кенг ишлатилган меъморий безак элементлариманбаи ўрганилган. Илк ўрта асрларда қадимги усталарнинг севимли мотиви мерлон ва антификс бўлиб, биноларни қуришда, черков ва саройларнинг тантанаворлиги ҳамда дабдабасига диққатни тортиш учун қўлланган. Шу қаторда мерлонларни остодонларда ҳам кўриш мумкин(4).

Остодонларнинг турли типларини бирлаштирувчи умумий хусусияти композицияларнинг уч қисмлилигида. Идиш паст қисмида қандайдир қурилиш ёки бирор бинонинг деталлари ҳар доим тасвирланган. Остодонларнинг тузилишидаги яна бир муҳим нарса кириш жойи ва эшигининг ўсимлик новдалари, гуллар бошоғи ва ўсимликлар билан тасвирлангани. Тошкент Остодонларида юза қисми икки табақали эшик, дарвоза кўринишида бўлиб, утўртта баргли розетка (гул) безаклари билан безалган(5).

Сўғдда ҳам мархумни остодонларга солиб дафн этиш кенг тарқалган. Сўғд остодонларининг шакли ва тузилиши ҳар бир туманда ҳар хил бўлганлигини кўришимиз мумкин. Марказий Сўғд остодонлари тўғри тўртбурчак шаклда бўлиб, унинг деворларида ҳар хил тасвирлар, баъзи ҳолларда худолар тасвири билан безатилади. Тасвирларда рамзийлик, афсонава диний мавзулар кенг ёритилган бўлишига қарамай, антропологик дунёни ҳаққоний акс эттирилиши марказий ўринни эгаллайди.

Самарқанднинг ғарбида Зарафшон дарёсининг иккига бўлинган жойида Сол дарё ва Қора дарё Мианкал деб аталган. Бу жойдан кўплабархеологик топилмалар топилган. 1979 йилда Ўзбекистон археологик экспедициясининг Мианкал гуруҳи археологик топилмаларини ўрганишга киришди. Кўплаб синиб, суяклари ичидан чиқиб қолган остодонлар топилган. Чуқурлиги 1,82 метргача бўлган қазилма ишлари Г.А.Пугаченкова раҳбарлигида олиб борилди. Ҳамма топилган остодонлар нақшларга бой кулолчилик услубида ишланган. Кейинчалик Мулло Кўрғон қишлоғида бир тепалик қазилганида унинг тагидан ҳеч жойи бузилмаган, яхши сақланган остодон топилган. Иштихон, Биянайман, Самарқанддан Катта

Кўрғонгача худудларда топилган остадонлар, бир-бирига ўхшаш, шунинг учун ҳаммасини умумлаштириб “Мианкал остадонлари” дейилади(6).

1908 йилда рус харбий инженери Б.Н.Касталский Иштихонда катта остадонлар мазорини топган. Бу остадонлар жуда майда бўлақларга бўлиниб кетган. Иштихон остадонлари тўғри бурчакли бўлиб, ўлчами 50x28x30 см. Деворининг қалинлиги 10-15 мм. Остадонларнинг қопқоғи бўлинган ҳолда бизнинг давримизгача етиб келган(7).

И.В.Савицкий номидаги Нукус давлат санъат музейидаги VII – VIII асрларга оид остадоннинг, бошқалардан фарқи шундаки, унга бўртма тасвирлар эмас, рангтасвирни кўришимиз мумкин. Остадонда дафн маросими билан боғлиқ хикоя қилувчи композиция ишланган. Қопқоғининг тепа қисми марказида илоҳий рамзлар, икки томон пастроғида аёллар тасвирланган. Останоннинг ўзига тобут атрофидаги ўтирган ва турган ҳолатдаги одамлар тасвири образли қилиб ифодаланган. У тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб, оёқлари аркасимон тарзда бир-бирига туташган.

Шу музейдаги яна бир остадоннинг кўриниши анча содда бўлиб, фақат қопқоғининг ушлагичи қўй бошили қилиб ишланган. Бу остадон ҳам VII асрга тегишли бўлсада олдингисидан кескин фарқ қилади.

Ўзбекистон маданияти тарихи давлат музейи коллекциясидаги остадонлар ҳам жуда ажойиб композицион ечимга эга. Самарқанд вилоятидан топилган, қопқоғининг ушлагичи антропоморф тасвирли остадон, VI – VII асрларга оиддир. У овалсимон кубба кўринишида бўлиб, геометрик ва ўсимликсимон нақшлар билан безатилган ва ганч лойданишланган.

Шу музейдаги на бир остадон юқоридагиларга умуман ўхшамайди, яъни от кўринишида ганч лойдан қилинган ва ҳеч қандай безаклари йўқ, V – VI асрларга оид. Фақат отнинг бўйин қисми гир айлантриб ўйма хошия қилинган. Отни шакли ҳам стилизация қилинган.

Хоч кўринишидаги шабака услубда безатилган остадон ҳам мазкур музей экспозициясидан жой олган. У Самарқанд вилоятидаги Кофирқалъадан топилган бўлиб, VI – VII асрларга оид. Шунинг таъкидлаш жоизки, хоч тасвири кўплаб остидонларда учрайди. Бу эса исломгача бўлган даврда Ўрта Осиёда христиан динининг жуда катта таъсири бор бўлганлигидан далолат беради.

Ушбу музей коллекциясидан VII – VIII асрларга оид Муллакўрғондан топилган терракота остадони ҳам жой олган. Унинг деворлари марказида рельеф услубида олов ибодатхонаси ва икки четида қохинлар образи тасвирланган. Деворларининг тепа қисми учбурчак зигзагсимон шакллар билан безатилган. Қопқоғида эса, иккита аёл илоҳ ва тепа қисмида фалакнинг гардиши рельефи ишланган. Таъкидлаш жоизки, Эронда остадонлар безатилмаган ва бу услуб фақат Ўрта Осиё халқларига мансубдир. Шунинг учун Сўғдиёна остадонлари яҳудийларникига ўхшаб кетади деган тахминлар мавжуд. Худди шунга ўхшаган тасвирларни Қадимги Хоразмдан топилган остадонда ҳам кўриш мумкин. Улардаги тасвирлар бир хил, лекин иккинчисини рельефлари саёзроқ қилинган.

Кейинги остадон Дўрмон-тепа шахристонидан топилган бўлиб, эрамизнинг VII асрига таълуқли. Унинг деворларига хикоя қилувчи, тасмасимон композиция рельеф услубида ишланган. Қопқоғининг атрофларидаги стилизацияланган ўсимликсимон орнаментлар мавжуд. Тепа қисмида эса, одам боши ҳайкали тасвирланган. Бу уччалаостадондаги одам тасвирлари анатомик жиҳатдан соддароқ ишланганлигини кўриш мумкин.

Сўғддан топилган остадондаги рельефлар эса юқоридагиларга нисбатананча мукамал қилинган. Унинг деворларидаги устма-уст тасмасимон ишланган хикоя қилувчи икки ўлчамли композициянинг пастки қисмида ҳайвонлар, тепа қисмида илоҳ, маъбуда, арфа чалаётган мусиқачи ва елпиғич кўтарган хизматкорлар тасвирланган. Унда биз марҳумнинг қисман ҳаётидаги воқеаларни кўраимиз. Куббасимон қопқоғида, юқоридаги остадонлардан фарқ қилган ҳолда, ҳеч қандай тасвир ишланмаган.

Хоразм вилоятидаги Қўй қирилган қалъа ёдгорлигидан топилган ва эрамизнинг I-II асрларига мансуб остадонларда одам ҳайкали тасвирланган. Уларнинг биринчиси, ингичка белли, озғин эркак ҳайкали кўринишида. Эркакнинг сочлари калта қирқилган, соқоли эса кулоқ чаккаси чети билан иякнинг пастки қисмида ингичка кўринишда давом этган.

Кўзлари катта-катта қилиб, образли ишланган. Унинг юзидан характерини илғаб олса бўлади. Бўйнида кўчқор тасвири сармат санъатига хос тақинчоғи бўлиб, бу ўша худуд аҳолисига хос жиҳатлардан биридир(8).

Москпадаги Давлат Шарқ санъати музейи коллекциясида сақланаётган эрамизнинг I – II асрларига мансуб орастадон олдингисидан тубдан фарқ қилади. Умумий кўриниши жуда содда ишланган, анатомик жиҳатдан пропорциялари нотўғри қилинган. Ярим белидан ишланган портрет кўринишидаги бу орастадон қизил лойдан ишланган. Тасвириланувчи каскасимон бош кийимда, кўзлари катта, лаби кичкина, соқоли қалин, калта қирқилган. Юз тузилишида образ, маъно йўқ. Қўллари белига қадалган ҳолатда тасвириланган.

Мазкур музейдаги яна бир орастадон эрамизнинг I – II асрларига мансубдир. У юқоридаги орастадонлардан шакл ва ишланиш услуби жиҳатидан кескин фарқ қилади. Меъморий иншоот кўринишидаги бу орастадон, хумга ўхшайди. Лекин барча деталлари меъморчиликдан олинган. Қопқоғи ўша давр қалъа деворларининг тепа қисмидаги элементларга ўхшайди.

Тошкент вилояти Тўйтепадан топилган орастадон VI – VII асрларларга оид бўлиб, овалсимон, тўғри тўртбурчак шаклида қилинган (инвентарь № 76/148). У лойдан ясалиб, пиширилган, оқ ангоп ишлатилган. Қопқоғи майдонига арчасимон чизиқлар ўйилиб, нақш қилинган ва ушлагичига одам боши ҳайкали ишланган. Орастадоннинг узунлиги - 52 см, эни – 33,2 см, бўйи – 40 смдан иборат. Корпусининг периметри бўйича бироз бурчак остида тасма ёпиштирилган, тасма кунгурачалар ва чимдимлар билан безатилган. Олд томони учта квадрат қисмга бўлинган. Унинг ҳар бири ичида саккизта учли хоч ва тешиқлар бор. Квадратларни ажратиб турган элементлар содда ишланган орастадоннинг умумий бадиий кўринишини бойитган.

VI – VII асрларга мансуб Бешкапа орастадони овалсимон, тўғри тўртбурчак шаклда қилинган (инвентарь № 76/147). У ҳамлойдан ясалиб, пиширилган, оқ ангоп ишлатилган. Орастадоннинг узунлиги - 52 см, эни – 37 см, бўйи – 42 смдан иборат. Корпусининг майдони вертикал тасмалар билан тенг қисмларга бўлинган. Ҳар бир қисм ичида юза чуқур кўндаланг кертиклар тирналган, ҳар бирининг марказидаги йирик вертикал тасманинг икки томонида ҳаракатланаётган иккитадан эркак тасвири рельеф услубида ишланган. Унинг фони ўйилган катакларга ажратилган. Корпусининг периметри бўйича тўлқинсимон тасма ёпиштирилган. Қопқоғи овал шаклида бўлиб, майдонига баргли новдалар кўринишидаги нақш туширилган.

Ўзбекистон тарихи давлат музейидаги орастадонларнинг катта қисмини С.П.Толстов томонидан ташкил этилган Хоразм экспедициясидан келтирилган орастадонлар ташкил қилади. Ўтирган ҳолатдаги аёл ҳайкали кўринишидаги орастадон Қўй қирилган қалъадан топилган бўлиб, милоддан аввалги II асрга тегишли (инвентарь № 76/91). У лойдан ясалиб, пиширилган. Орастадоннинг бўйи – 71,7 см, эни – 22 см, узунлиги – 35 смдан иборат. Аёл ҳайкали тўғри тўртбурчак шаклдаги қутининг устида оёқларини пастга тушириб, ўтирган ҳолатда ишланган. У узун, пастки қисми жимжимадор қилинган кўйлақда бўлиб, кийимларининг тепа қисми деталлари сақланиб қолмаган. Қўллари тирсақдан тепароқ қисми қолган ҳалос. Кенг, дўмбоқ юзли ва ўрама сочли бу аёлнинг жуда примитив тасвирида этник хусусиятлар сезилмайди. Шундай бўлсада, унинг юзидаги хиёл табассум, ҳайкалнинг образли чиқишига ёрдам берган.

Қорақалпоқистон Республикасининг Тоққалъа худудидан топилган ва V-VII асрларга мансуб орастадоннинг (инвентарь № 76/17) синган жойларидаги пуфакчаларга қараганда, яхши ишлов берилмаган лойдан ясалиб, пиширилган. Тўғри тўртбурчак қути кўринишига эга. Унинг узунлиги – 57,5 см, эни – 29 см, бўйи – 42,5 смдан иборат. Қопқоғи ясси тўғри тўртбурчак шаклида.

4. Хулосалар.

Мухтасар қилиб айтганда, Ўзбекистон музейларида сақланаётган орастадонлар шакли, безаклари, рельеф композицияларининг турли туманлиги, бадиий қимматининг юқори даражадалиги билан ажралиб туради. Орастадонлардаги космогоник, зооморф, антропоморф тасвириларнинг барчаси рамзий маънога эга.

Иқтибослар/Литературы/References:

1. Кастальский Б.Н. Биянайманские оссуарии. - Ташкент, 1909. (Kastalsky B.N. Biyanaiman ossuaries. - Tashkent, 1909)
2. Веселовский Н.И. О находках глиняных гробов в Самарканде. ЗВОРАО, т.13. СПб., 1900. (Veselovsky N.I. About the finds of clay coffins in Samarkand. ZVORAO, v.13. SPb., 1900.)
3. Рапопорт Ю.А. Из Истории религии древнего Хорезма (оссуарии). -М., 1971. (Rapoport Yu.A. From the History of Religion of Ancient Khorezm (Ossuaries). -M., 1971.)
4. Пугаченкова Г.А. Мианкальские оссуарии // Из художественной сокровищницы Среднего Востока. - Ташкент, 1987. (Pugachenkova G.A. Miankal ossuaries // From the Artistic Treasury of the Middle East. - Tashkent, 1987.)
5. Абдуллаев К.А. К символике архитектурных деталей на оссуарных рельефах. С. 117-123. (Abdullaev K.A. On the symbolism of architectural details on ossuary reliefs. pp. 117-123.)
6. Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. – Т. 1987. – С. 89. (Pugachenkova G.A. From the Artistic Treasury of the Middle East. - Т. 1987. - S. 89.)
7. История открытия оссуариев изложена в кн. М.Е.Массон. Три эпизода, связанные с Самаркандскими памятниками старины. - Ташкент, 1972. - С. 4. (The history of the discovery of ossuaries is described in the book. M.E.Masson. Three episodes connected with the Samarkand monuments of antiquity. - Tashkent, 1972. - S. 4.)
8. Скалон К.М. Изображение животных на керамики сарматского периода. – Труды отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа, Т. I, - Л.: - С.174-185. (Skalon K.M. Image of animals on ceramics of the Sarmatian period. - Proceedings of the department of the history of primitive culture of the State Hermitage, vol. I, - L.: - P.174-185.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000